

**ENDÉMICAS E EXÓTICAS NOS JARDINS
BOTÂNICOS DO PAÇO DE NOSSA SENHORA
DA AJUDA E DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA***

*Ana Luísa Janeira***

RESUMO

Os jardins botânicos tomam como ideal de realização o imperativo de se constituírem enquanto colecções – imagens privilegiadas da Natureza, cenário do grande espectáculo que é o mundo da criação divina. E porque esta é ordenável, mesmo a nível do (d) escrever, são precisos métodos e outras técnicas para a classificar (ver Dagognet, 1953; Delaporte, 1979). Já no século XVII, mas com maior incidência a partir do século XVIII, findas as harmonias e as analogias para sempre perdidas, a Razão estabelece uma distância ambígua com a Natureza, e até com a Humanidade. Por isso, fala de um pólo subjectivo valorado, mas atribui ao referente aspectos de inacessibilidade. Por isso, hesita, ainda, em termos antropológicos – sociológicos, entre o bom selvagem e o *honnête homme*, dito civilizado. No que respeita ao conhecimento, nuns casos, predominam preocupações dirigidas pela lógica que orienta o sistema da *natura* e da *cultura*, noutras casos, sobressai a descrição: importa inventariar ou sintetizar, o inventário seguindo Plínio, o sistema seguindo Aristóteles. Nos jardins botânicos, a síntese entre natural e artístico, subentendendo um ecletismo de engenho e

* Adaptação de uma comunicação apresentada no European Science Foundation Workshop on the Scientific Image, its Role and Function During the Enlightenment, Strasbourg, 17-19 Setembro, 1998. Parcialmente publicada em: Ana Luísa Janeira; Edgar Massul, *A imagem da Ciência nos jardins botânicos portugueses do século XVIII (Ajuda, Coimbra)* In Ana Luísa Janeira (org.), “Inovação-Tradição-Globalização nos Jardins Botânicos do Paço de Nossa Senhora da Ajuda e da Universidade de Coimbra”, Lisboa, IPPAR, 2001, 44-54.

** Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. E-mail: janeira@fc.ul.pt; analuisajaneira@clix.pt

de artifício, organiza-se através de uma unidade de destinos, mistura de raridades e curiosidades tendendo para a plethora: o escasso é valorado, como se valora o diferente; o insólito cria efeitos de sedução vegetal. Neste contexto, as exigências de complitude que presidem às coleções têm de incluir a abundância, por via dos Novos Mundos. Assim sendo, as novidades produzidas pela luxúria das coisas exóticas (exótico = aquilo de que pouco ou nunca se ouviu falar) exigem um esforço de ordem com foros de *mathesis universalis*.

O exótico acrescenta ao endêmico um toque de mundialização. O sistema epistémico que preside a esta expressão do conhecimento especifica um articulado muito próprio em termos de universo lógico, como se verifica frequentemente nos saberes em torno dos Três Reinos da Natureza (ver Viterbo, 1908-1909).

Palavras-chave: Jardim botânico; epistemologia; natureza; civilização.

ENDEMIC AND EXOTIC PLANTS IN THE BOTANICAL GARDENS OF THE PALACE OF NOSSA SENHORA DA AJUDA AND OF THE UNIVERSITY OF COIMBRA

The ideal of botanical gardens is their imperative to become collections – privileged images of Nature, the scene of the great spectacle which is the world of divine creation. And because this can be organized, even at the level of description and writing, methods and other techniques are required for classification (see Dagognet, 1953; Delaporte, 1979).

Already in the 17th century, but more often from the 18th century onwards, after the harmonies had ended and analogies had been lost forever, Reason established an ambiguous distance to Nature and even to Mankind.

Therefore one speaks of a valued subjective pole, but assigns aspects of inaccessibility to the reference. Therefore, one still hesitates in anthroposociological terms between the good savage and the so-called civilized *honnête homme*. As regards knowledge, in some cases concerns guided by the logic that guides the system of *natura* and *cultura* predominate, in other cases it is the description that stands out: it is important to perform an inventory or synthesis according to Pliny, the system according to Aristotle.

In botanical gardens, the synthesis between what is natural and what is artistic infers eclecticism in ingeniousness and artifice, is organized by means of a unity of destinies, mixing rarities and curios, tending to plethora: what is scarce is valued, as is what is different; the unusual creates effects of vegetal seduction.

In this context, the demands of complitude that rule the collections must include abundance, through the New Worlds. Thus, the novelties produced

by the exuberance of exotic things (exotic=that of which one has heard tell little or never) require an effort for order with fora of *mathesis universalis*. The exotic added a touch of globalization to the endemic. The epistemic system which rules this expression of knowledge specifies a very distinct articulation in terms of a logical universe, as frequently seen in the knowledges around the Three Kingdoms of Nature (see Viterbo, 1908-1909).

Key words: botanical garden; epistemology; nature; civilization.

O REAL JARDIM BOTÂNICO DO PAÇO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA

Real, este Jardim faz parte de uma área anexa ao Paço de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa, onde sobressai também um outro espaço de produção científica vocacionado para os Três Reinos da Natureza: o Real Gabinete de História Natural. Apesar de ser tardio, quando o comparamos com outras situações europeias, isto significa como a monarquia portuguesa considera importante dar formação aos príncipes, patrocinando uma instituição do género e habilitando-a com as infra-estruturas re-queridas para a sua manutenção e eficácia.

A eficácia em causa passará pela manifestação inequívoca da responsabilidade inerente ao apoio régio, no sentido de implementar novas colecções e novas áreas de estudo, quase inexistentes no ensino oficial e com pouquíssimos termos de comparação, como prática continuada, a nível nacional (ver Coutinho, 1948).

Assim, este complexo arquitectónico abrigará uma dinâmica inovadora de modernidade e actualização que vai contribuir para um espírito sistemático, imprescindível para se levar a bom termo a introdução da ciência moderna, no país (cf. Fernandes, 1986, p. 851-916).

A par disso, convirá que espelhe curiosidade sobre a riqueza do Império português, e sua extensão imensa, a ponto de abrigar a possibilidade de nele coexistirem floras endémicas e outras, tão exóticas e ricas, que constituam, já por si, colecções sem lacunas de maior. Por isso, os Novos Mundos deverão estar representados de uma forma destacada, pois fornecem espécies nunca dantes concebidas, mesmo na imaginária mais fabulosa dos capitéis medievais.

O novo motiva uma curiosidade e uma atracção, que o poder não deve subestimar para chamar sobre si atenções. O espanto, pelo que o vulgo desconhece e é acessível ao poder, tem consequências favoráveis ao seu reconhe-

cimento pela intelectualidade e massas anónimas, como bem foi compreendido aquando da escolha de animais estranhos, para fazerem parte da Embaixada enviada por Dom Manuel I de Portugal ao Papa.

O poder sempre soube servir-se destas “arti – manhas”, a fim de apresentar uma distância – proximidade, concretizada em objectos dotados de um cariz espectacular que, no caso presente e similares, permanece ligado àquilo que faz um valor, a raridade.

Um arbusto proveniente do recôndito Oriente ou uma árvore de porte trazida da Amazónia, tanto mais quando coexistem lado a lado e estão integrados num todo, favorecem os efeitos primários e secundários de admiração que vão provocar nos súbditos de Sua Majestade. Estes efeitos concorrem, por certo, para uma veneração – respeito – obediência, passível de abrir caminho ao exercício de qualquer soberania.

O JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Universitário, este jardim vai permitir uma articulação saber – poder, bem explícita nas objecções postas pelo ministro de Dom José à planta que lhe foi enviada por Domingos Vandelli e por Dalla-Bela (ver Almeida, 1937, p. 104-106).

Segundo Sebastião José de Carvalho e Melo, este espaço, para corresponder às exigências estatutárias da Universidade reformada, deverá ser estruturado sem fantasias, e só terá em conta o estudo da Botânica, na sua aplicação à Medicina e Farmácia, como diz acontecer noutras academias europeias. Deste modo, urge delimitar um recinto reduzido e afastar todos os motivos favoráveis a orçamentos desmedidos ou à distração de mestres e alunos, seja por formas arquitectónicas sofisticadas ou esculturas e adornos supérfluos.

Porque se trata de reagir contra uma transmissão de saber, que retirava dos efeitos de retórica argumentos para convencer, como muito bem acontecera no ensino escolástico, e porque a ciência moderna vive de outros parâmetros, as despesas que ela comporta terão de estar ao serviço de um rigor metodológico e nunca do fausto desejado por príncipes.

Na sequência destas ideias, o poder impõe que o acto de mostrar diferentes escolas (classes) de plantas vivas, no âmbito do ensino superior, se afaste da luxúria estética, para bem cumprir as regras que devem nortear as aulas práticas (cf. Carvalho, 1872, Carvalho, 1987).

O marquês sugere que os dois docentes italianos não projectaram o traçado geral de acordo com estes princípios pedagógicos e didácticos, razão pela qual manifesta o seu desagrado, tomando para si o imperativo de fazer

cumprir alterações, sem as quais sairá desvirtuada a filosofia de fundo que preside à Reforma de 1772.

De tudo isto estava consciente, por certo, o marquês de Pombal. Todavia, na carta dirigida ao Bispo eleito de Coimbra, em 5 de Outubro de 1773, insiste predominantemente sobre a dicotomia bom e útil *versus* custoso e magnífico.

O discurso prima pela imposição declarada de uma tónica de retenção, pois considera essas despesas tão exorbitantes quanto inúteis. Na verdade, discorda não só do orçamento envolvido, como da falta de proveito decorrente dos desmandos taxonómicos. Contra o magnífico e dispendioso, dimensionados por uma lógica de ostentação, parece apontar como inútil uma monumentalidade para ornamentar o poder, quando estão em jogo objectivos ligados predominantemente ao saber.

Convenhamos que o ministro revela, aqui, certa estreiteza, mostrando-se incapaz de distinguir o valor inerente a uma representatividade extensa de espécies, condição para o labor botânico, e o que só abusivamente pode ser apelidado de pompa sem mais. Além disso, faz depender demasiado o estatuto disciplinar da Botânica de fins que não a respeitam directamente e podem prejudicar-lhe o desenvolvimento.

É sabido quanto os governos desta época estão preocupados com a saúde, traduzindo esses intuítos mediante uma ideia correcta do remédio e sua administração adequada, mas isso não permite justificar a visão restritiva veiculada por esta carta. Aliás, parece ser também a mesma atitude epistemológica que o leva a supor uma identidade entre o que é tido por luxo e necessidades prementes associadas à implementação dos estudos botânicos.

Em contrapartida, defende que o saber terá de tomar como medida o Jardim de Chelsea e afastar qualquer tentação de extravagância e opulência, própria da normatividade que mina a veleidade ostensiva da realeza.

Como conclusão, é de relevar que o sistema epistémico, onde é possível este tipo de discurso, não só manifesta regras internas que abrem espaço para a emergência de jardins botânicos, com colecções ao serviço da Medicina e da Farmácia, como exige a presença de um poder, chamado a demarcar os limites (científicos, culturais, económicos e artísticos) em que deve existir o seu saber.

Anote-se ainda que, aquando da Viradeira, queda do poder de Sebastião José, os lentes de Coimbra levaram à vante os planos primitivos, pelo que o que nos veio, até hoje, corresponde, sim, a este conjunto grandioso.

COLECÇÕES, IMAGENS DA NATUREZA E DA CIÊNCIA, SISTEMAS EPISTÉMICOS

A descrição partirá do representar – visual / imagem / *icon* / *imago* – para o apresentar – verbal / palavra / *logos* / *verbum* –, segundo esta orientação global: objectos – realidades no jardim –; imagens – representações da Natureza e da Ciência –, e lugares conceptuais correspondentes ao sistema epistémico.

Um jardim é um espaço que não equivale a um sistema fechado completo: se é verdade que resulta de um fechamento, aquando da sua construção (muro, gradeamento), é também verdade que manterá sempre aberturas, para continuar a existir (portão, energia solar, água).

Um jardim botânico, por sua vez, apesar de conter objectos limitados, está sempre enquadrado por um horizonte de conhecimentos tendendo para a pletera.

Apesar de saber que o Real Jardim Botânico da Ajuda e o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra representavam na origem, formas e conteúdos diferentes dos actuais, a descrição de como eram antigamente¹ ou estão na actualidade não desprezará a importância das imagens que se lhes foram acrescentando entretanto. Acumulo, também ele significativo, entre o presente e o passado (Ver Marques, 1987/1988).

Integração da tradição

Estes jardins parecem simbolizar a força que se espera alcançar das plantas e do seu enquadramento, contra a fragilidade da existência, nomeadamente da saúde.

*Objectos

Ajuda e Coimbra

Vista aérea das zonas

*imagens

Ajuda

Traçado por Domingos Vandelli e Dalla-Bela, em 1768, o Real Jardim Botânico da Ajuda era contornado pelo antigo Paço do Conde de Óbidos (N), algum casario, o Tejo ao fundo, mais acima a outra banda (S), uma calçada (E) e uma mata (W). Por sua natureza, corresponde a um diálogo entre jardins do saber = saber – cognitivo e jardins do prazer = sabor – recreativo.

¹ Ver plantas arquitectónicas publicadas em Ana Luísa Janeira; Mário Fortes, *Floras do Novo Mundo: curiosidades e recursos*, www.triplov.com/ana_luisa/florasnovo_mundo/index.html

Coimbra

Integrado na área universitária desde 1772, separado por um majestoso gradeamento com pináculos e um muro com janelas gradeadas, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra identifica-se pelo terreno delimitado pelo Aqueduto de São Sebastião e o Instituto Botânico da Universidade de Coimbra, outrora Colégio de São Bento (N), Hospital Militar e Seminário Diocesano (S), a Avenida Júlio Henriques (W) e uma mata descendo até ao rio Mondego, com o Convento de Santa Clara ao fundo (E). Insere-se numa tradição que deseja poder articular a horta = Dietética – sabor com o horto = Farmácia + Medicina -saber.

O sistema epistémico que os sustenta possibilita condições para uma síntese capaz de produzir jardins do saber e prazer = saber (cognitivo) + sabor (recriativo), síntese esta com grande mutabilidade, quando produz o horto botânico: Botânica = saber taxonómico.

Inovação racionalista

Relevam ainda de uma matriz intelectualista voltada para o dinamismo inerente à descoberta do mundo natural.

*objectos

Ajuda

Tabuleiro inferior

Coimbra

Quadrado de Brotero

*imagens

Ajuda

Com dois tabuleiros, tendo no superior as colecções e estufas, e no inferior canteiros triangulares e lagos circulares, o Real Jardim Botânico da Ajuda, de início mais orgânico, acaba por encenar uma Natureza mediada pela régua e esquadro, geometrizando-se por uma vontade humana imperativa.

Coimbra

No Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, o espaço curiosamente denominado «quadrado de Brotero» corresponde ao nível mais baixo, o sexto. É um quadrado plano, dominado por dois eixos, com uma orientação onde se destacam pontos especiais de uma sequência curiosa: porta – lago – porta, no sentido E-W; escadaria – lago – escadaria, no sentido N-S. Os dois eixos e respectivo cruzamento transmitem uma confluência de cheios e vazios, dinamizados por subidas e descidas.

O sistema epistémico que os possibilita assenta num modelo de conhecimento supondo a necessidade de um processo interno e de uma dinâmica requerendo a sucessão.

Matriz classificativa

Mostram também uma preocupação sistemática, seja para a educação de príncipes e fins de encantamento, seja para a formação de académicos e objectivos medico-farmacológicos.

*objectos

Ajuda e Coimbra

Colecções

*imagens

Ajuda

As colecções botânicas do Real Jardim Botânico da Ajuda chegaram a ser cinco mil e estavam dispostas segundo o sistema sexual de Lineu. Pinceladas por alguns *ficus*, um estranho drageiro e palmeiras esguias, correspondem a uma organização aberta, onde os mil e cem canteiros são emoldurados por caixilhos delgados de pedra. Em cada conjunto de canteiros, as espécies e são distribuídas segundo a genealogia, de acordo com o sistema de Cronquist. Digamos que simulam uma Natureza desmistificada, acessível, pouco distante e nada misteriosa.

Coimbra

As escolas de sistemática do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra – protegidas por gradeamentos, constituídas por rectângulos de buxo com plantas dentro e ladeadas por árvores exóticas imponentes, à direita e à esquerda – rodeiam-se de importância, na medida em que se espriam por dois níveis e revelam colecções dignas de permanecerem separadas do todo.

O ordenar – taxonomia – sistemática – e o nomear – nomenclatura – sistema – binário decorrem de um universo epistémico que enquadra uma sùmula vegetativa, unida, centrada, descrita e classificada.

Matriz exótica

Abrigam igualmente uma unidade pletórica, onde o igual – mesmo e o diferente – outro se encontram juntos, descrevendo o encontro entre colecções indígena e endémicas, encontro conseguido por longas rotas entre plantas.

*objectos

Ajuda e Coimbra

Pormenores das colecções

54 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 47-57, jan./jun. 2005.

*imagens

Porque a flora de longe exige condições especiais de aclimação para a sobrevivência, a imagem da Natureza enriquece-se pela dimensão de contornos, formas e conteúdos, muitos deles nunca vistos antes do convívio com os Novos Mundos.

Só um sistema epistémico capaz de acolher a presença do exótico – aquilo de que nunca ou pouco se ouviu falar – pode criar condições para a circulação das plantas, mediante viagens, desenhos multiplicados, caixotes de sementes raras, adaptações, sistemas de rega esmerados, etc.

Estrutura arquitectónica

Materializam, paralelamente, uma articulação harmónica entre o microcosmo e o macrocosmo: das plantas ao arbusto, da araucária gigantesca à palmeira elegante, na classe, arboreto ou mata, o conjunto enriquece-se com a luxúria de certas estruturas arquitectónicas.

*objectos

Ajuda

Fachada do antigo Real Gabinete de História Natural

Estufas

Muros, Escadarias/Escadas, Portões/Portas, Lagos/Fontes

Coimbra

Fachada do Instituto Botânico da Universidade de Coimbra

Estufas

Muros/Gradeamentos, Escadas/Escadarias, Portões/Portas, Lagos/Fontes

*imagens

Muitas vezes, a Natureza deixa-se também simbolizar por formas várias e variadas de arquitectura: muros/gradeamentos, estufas, escadarias/escadas, portões/portas, lagos/fontes. Na Ajuda, em posição central, a fonte das quarenta bicas.

O sistema epistémico vigente associa o espaço de tipo arquitectónico ao espaço arquitectónico de tipo paisagístico. Assim, o horizonte vegetal alarga-se para além do que seria simplesmente natural, em si e por si.

Estrutura escultórica

Inscvem uma flora retrabalhada através de montagens e linhas de perspectiva, com cenografias equivalendo representações sofisticadas e embelezamentos plásticos, com destaque para múltiplas fantasias.

*objectos

Ajuda

Elementos decorativos

Coimbra

Estátuas de Avelar Brotero e Júlio Henriques

*imagens

Ajuda

Formas decorativas ajustadas à arquitectónica: reais, imaginárias, definidas, híbridas – serpentes, cavalos marinhos, peixes com asas ou dentes de homem, predominantemente tropicais.

Coimbra

Acompanhadas por vários outros núcleos, duas esculturas dominantes: Avelar Brotero (1744 – 1828), logo na entrada principal, Júlio Henriques (1838-1928), perto de uma das entradas laterais.

Há elementos decorativos que representam o real, mas há-os também que remetem para um imaginário a romper a dominante racional e apresentando-se através de criações fabuladas e fabulosas.

Além disso, o sistema epistémico junta à *scientia* – saber, materializada pela estátua de Júlio Henriques, director entre o século XIX e XX, com traje académico e de pé, e a *sapientia* – sabedoria, concretizada em Avelar Brotero, seu primeiro director, também com traje académico, mas esculpido por Soares dos Reis (1887), de um modo pouco habitual, isto é, sentado.

Globalização pela *Natura* e pela *Cultura*

Finalmente, juntam o útil com o gratuitamente belo, de que sempre resultam valores económicos, científicos e estéticos.

*objectos

Ajuda e Coimbra

Três Reinos da Natureza: pedras, pássaros, árvores

*imagens

A *Natura* – *naturalia*, por força da criação divina, sejam pedras, arbustos, peixes ou pássaros, encontra a *Cultura* – *artificialia*, por força da criação humana, a tal ponto que se estabelecem harmonias entre os gestos resultantes. Os Três Reinos incluem vulgaridade e raridade, ambas postas ao serviço do Reino.

E porque a *naturalia* se juntava à *artificialia* (armas, medalhas, relógios, antiguidades, instrumentos, etc., ou seja, à preciosidade) concluímos que as colecções repercutem os ambientes que permaneceram com os ares da *Encyclopédie* e do *Museum*, dentro deste sistema epistémico: museus com

herbários e reservas, incluindo os *index seminum*; e bibliotecas cheias de livros e arquivos, onde se guardam os cadernos de campo ou demais produtos das viagens filosóficas.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Manuel Lopes de (publ.). *Documentos da Reforma Pombalina: vol. 1 (1771-1782)*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1937.
- CARVALHO, Joaquim A. Silva. *Memoria historica da Faculdade de Philosophia*, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1872.
- CARVALHO, Rómulo de. *A História Natural em Portugal no século XVIII*. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1987
- COUTINHO, M. Azevedo. *O Jardim Botânico da Ajuda, Relatório Final do Curso de Eng. Agrónomo e Arqt. Paisagista*. Lisboa: [s.e.], 1948.
- DAGOGNET, François (edit.). *Sciences de la vie et de la culture*. Paris: Hachette, 1953 .
- DELAPORTE, François. *Le second règne de la nature*. Paris: Minuit, 1979.
- FERNANDES, Abílio. História da Botânica em Portugal até finais do século XIX. In: *História e desenvolvimento da ciência em Portugal*, vol. 2. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1986.
- MARQUES, João Pedro. *Jardim Botânico da Ajuda. Jardim Botânico de Coimbra*, Relatório do curso História do Pensamento Biológico. Lisboa: Faculdade de Ciências de Lisboa, 1987/1988.
- VITERBO, Sousa. *A jardinagem em Portugal: apontamentos para a sua história*, 2 vols. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1908-1909.